

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

02/10/2023
Vol. 2, N° 39/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 39/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

39. POR QUE O BITCOIN É IMPORTANTE?

O Bitcoin é uma criptomoeda criada em 2009 por um programador anônimo conhecido como Satoshi Nakamoto. Desde então, a moeda digital tem se tornado cada vez mais popular, com um valor de mercado de mais de US\$ 1 trilhão.

O Bitcoin é importante para a inovação financeira por vários motivos. Em primeiro lugar, ele é uma moeda descentralizada, o que significa que não é controlada por um governo ou instituição financeira. Isso oferece uma série de vantagens, como maior segurança e privacidade.

Em segundo lugar, o Bitcoin é uma moeda digital, o que significa que pode ser usada para realizar transações online de forma rápida e eficiente. Isso torna o Bitcoin uma opção atraente para empresas e consumidores que buscam uma forma mais eficiente de realizar pagamentos online.

Em terceiro lugar, o Bitcoin é uma tecnologia de código aberto, o que significa que está disponível para todos. Isso incentiva a inovação e o desenvolvimento de novas aplicações para a moeda digital.

A seguir, são apresentados alguns exemplos de como o Bitcoin está impulsionando a inovação financeira:

- **Finanças descentralizadas (DeFi):** A DeFi é um movimento que visa criar um sistema financeiro descentralizado, baseado em blockchain. O Bitcoin é uma das principais tecnologias que sustentam a DeFi.
- **Contratos inteligentes:** Os contratos inteligentes são programas de computador que automatizam a execução de contratos. O Bitcoin é uma das principais tecnologias que sustentam os contratos inteligentes.
- **Tokens não fungíveis (NFTs):** Os NFTs são tokens digitais que representam itens únicos, como obras de arte, música ou itens de jogos. O Bitcoin é uma das principais tecnologias que sustentam os NFTs.

O Bitcoin ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, mas já está tendo um impacto significativo na indústria financeira. A moeda digital tem o potencial de revolucionar o sistema financeiro, tornando-o mais eficiente, seguro e acessível.

O Bitcoin é uma inovação financeira importante que tem o potencial de transformar a forma como realizamos transações financeiras. A moeda digital oferece uma série de vantagens, como descentralização, eficiência e segurança. O Bitcoin está impulsionando a inovação em uma série de áreas financeiras, como finanças descentralizadas, contratos inteligentes e tokens não fungíveis.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um mundo futurista feito com o gerador de imagens do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço ponto de resistência (Seta Verde);
- Ainda temos grande possibilidade do Pullback chegar a \$20.700 (Círculo azul). Lembrando que conflitos afetam todos os tipos de ativos e BTC não é diferente.
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de setembro com o menor volume da série.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço em consolidação;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Forte suporte na região da seta verde;
- Doji num topo, possibilidade de queda do preço, não é topo histórico, porem com o cenário de guerra no mundo temos que ter atenção;
- Continuamos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305, esta decisão deve vir durante a semana, no momento rompemos uma área de muita resistência.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- O Preço continua entre duas grandes médias a 610 e 305 tocando a média 305 (Setas amarelas) por várias vezes o rompimento deve levar o preço ao suporte declarado em tempos maiores; Forte suporte na região da seta verde.
- Preço consolidado em cima da média 305, aguardando decisão;
- Mac´D abaixo de zero (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D operando perto de zero (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em consolidação em canal maior(Canal Azul Claro) .

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos. Lembrem que conflitos atingem investimentos, final de semana tivemos novo foco de conflito com muita violência.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL